

Vom Bild zum Text – praktische OCR für die DH

Konstantin Baierer (Staatsbibliothek zu Berlin), Andreas Büttner (Universität Würzburg), Elisabeth Engl (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel), Christian Reul (Universität Würzburg)

Die Arbeitsgruppe OCR hat sich bereits bei ihrer Gründung Vernetzung und Vermittlung auf die Fahnen geschrieben. Wir möchten den Rahmen der vDhd2021 nutzen, um den großen und komplexen Bereich der Volltextdigitalisierung einem größeren Kreis an Interessierten näherzubringen und einen intensiveren Austausch zwischen Nutzer*innen, Vermittler*innen, Entwickler*innen und Forscher*innen im Bereich der automatisierten Texterkennung anzustoßen. Unter dem Motto „Bring your own data!“ sollen Nutzer*innen konkrete Problemstellungen der OCR-Anwendung in die gemeinsamen Workshops einbringen und unter Anleitung bearbeiten können. Die anwesenden Expert*innen auf der OCR-Entwickler-Seite wiederum können durch diesen Austausch auch ein besseres Verständnis für den Bedarf an Ressourcen, Tools, Dokumentation und Hilfestellungen erhalten. Für diesen Dialog möchten wir in jeder der drei bei der vDhd vorgesehenen Phasen Veranstaltungen anbieten:

1. Für die erste Eventwoche planen wir eine Einführungsveranstaltung, bei der das Thema OCR zunächst überblicksartig präsentiert werden soll. Die AG OCR möchte sich selbst und verschiedene bereits existierende Möglichkeiten zur Beratung und Zusammenarbeit vorstellen. Außerdem wird auf die verschiedenen Anwendungsszenarien von Texterkennung zwischen Massendigitalisierung, quantitativer Analyse und Editionsphilologie sowie die dabei jeweils spezifischen Erfordernisse eingegangen und ein Überblick über vorhandene Lösungen gegeben. Diese Sitzung dient insbesondere auch dem ersten Kennenlernen: Wir möchten erfahren, welches Material und welche Probleme die Teilnehmer*innen zur gemeinsamen Bearbeitung einbringen können. Zudem soll abgefragt werden, an welchen Themen besonderes Interesse besteht, um die zweite Phase des Workshops auf die Wünsche der Teilnehmer*innen ausrichten zu können.

2. Für die Zwischenphase sind Workshops zu den im Rahmen der Einführungswoche bzw. im Rücklauf nach der Veranstaltung projektierten Aufgabenstellungen geplant. Um den interaktiven Charakter der Veranstaltung zu gewährleisten, wird dieser Teil der Veranstaltung so offen wie möglich gehalten. Einige Vorschläge, bei denen wir von einem großen Interesse auf Seiten der Nutzer*innen ausgehen, möchten wir dennoch als feste Säulen des Programms festhalten, um eine strukturierte Veranstaltungsreihe mit einer breiten Themenwahl anbieten zu können. Darunter fällt

- a) eine Sitzung zu Transkription von Trainingsdaten und Training eigener OCR-Modelle;
- b) ein Workshop zur Verarbeitung historischer Drucke mit dem Komplettpaket OCR4all;
- c) eine Vorstellung der im Rahmen von OCR-D entstandenen Pipeline;
- d) eine Veranstaltung zur Nachkorrektur von OCR-Ergebnissen;
- e) die exemplarische gemeinsame Verarbeitung von Scandaten der Teilnehmer*innen im Rahmen eines Hackathons.

Bei allen Veranstaltungen sollen die Reaktionen und Nachfragen der Teilnehmer*innen sowie ggf. die von diesen angesprochenen Schwierigkeiten und besonderen Herausforderungen von den Veranstaltern gesammelt und auch dafür genutzt werden, die Dokumentation der vorgestellten Werkzeuge zu verbessern. So sollen auch Nutzer*innen, die nicht an den einzelnen Veranstaltungen teilnehmen können oder wollen von der geplanten Reihe profitieren und ein nachhaltiger Wert geschaffen wer-

den. Ebenso werden diese Sitzungen aufgezeichnet und zusammen mit den Folien auf der Website der AG OCR zugänglich gemacht.

3. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung sollen die Resultate der zweiten Phase gebündelt und Ergebnisse präsentiert werden. Hier sollen insbesondere die Themen wiederaufgegriffen und intensiver erörtert werden, die sich im Verlauf der Veranstaltungsreihe als besonders relevant herauskristallisiert haben. Für eine bessere Verwurzelung der AG OCR in der DH-Community erhoffen wir uns hier zudem eine fruchtbare Diskussion über weitere Kooperationsmöglichkeiten, zum Beispiel beim Austausch von Trainingsdaten und Modellen, um über die vDHD hinaus einen engeren Kontakt und Austausch zu institutionalisieren.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.